

KÓSHPELI TÚRKIY XALIQLARDIŇ JERLEW DÁSTÚRLERIN ÚYRENIW BOYINSHA ETNOGRAFIYALIQ TEORIYA HÁM ÁDEBIYATLARǴA SHOLIW

Jiemuratov Erkinbay Idrisovich

QMU magistratura bólimi «Etnografiya, etnologiya hám antropologiya» tálim baǵdarı
1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14784798>

Annotaciya. Maqalada kóshpeli túrkiy xalıqlardıń matam tutıw hám jerlew dástúrleri menen baylanıslı úrp-ádetler hám máresimler haqqında ilimpazlardıń jazǵan miynetleri hám pikirleri analiz etiledi.

Tayanısh sózler: matam tutıw dástúrleri, jerlew dástúrleri, úrp-ádetler, diniy isenimler, máresimler.

REVIEW OF ETHNOGRAPHIC THEORY AND LITERATURE ON THE STUDY OF BURIAL TRADITIONS OF NOMADIC TURKIC PEOPLES.

Abstract. The article analyzes the works and opinions of scholars about the customs and rituals associated with the mourning and burial traditions of nomadic Turkic peoples.

Key words: funeral traditions, funeral traditions, customs, religious beliefs, rituals.

ОБЗОР ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОГРЕБАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ КОЧЕВЫХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Аннотация. В статье анализируются труды и мнения ученых об обычаях и обрядах, связанных с траурными и похоронными традициями кочевых тюркских народов.

Ключевые слова: траурные традиции, погребальные обряды, обычаи, религиозные верования, обряды.

Kóshpeli halıqlardıń jerlew máresimleri matam yamasa lazım dástúrleri ishinde qaralatuǵın úlken ajıralmas máresimler kompleksine kiredi. Bul dástúrlerdıń tamırların hám negizin úyreniw etnografiya iliminde fundamental áhmiyetke iye. Ol dástúrler kóplegen teoriyalıq sorawlarǵa, gipotezalarǵa juwap beriwı múmkin.

Jerlew dástúri ómirlik cıkl dástúrleriniń juwmaqlanıw basqıshın iyeleydi. Ol kompleks shańaraq dástúrlerin úyrenilgenligi ishinde qaraladı. S.A. Tokarev bul boyınsha: «qanday bolǵan diniy kóz-qaraslarda qanday adam ústinen basqarılatuǵın sırqı kúshler turǵanın, hár-bir waqıyada qanday konkret formada sáwlelenedi, belgili bir diniy isenim formasınıń jerli tiykarı kanday hám onıń materiallıq deregi qanday» dep haqıyqatında da soraw qoyadı.¹

¹ С.А.Токарев. Проблема происхождения и ранних форм религии. Вопросы философии, № 6, 1956, стр.125.

Bul máseleler anaw ya minaw aspekte L.Morgan, E.Taylor, DJ.Frezer, N.N.Mikluxo-Maklay hámde L.Ya.Shternberg, S.P.Tolstov, M.O.Kosven, S.A.Tokarevlardıń miynetlerinde óz kórinsin tapqan.

Kóshpeli xalıqlardıń dástúrinde xalıq tilindegi «namaz, jan namaz» matam dástúrinde ruwdıń barlıq wákilleri qatnasqan, adamdı joytqan shańaraqqa materialıq járdem (aza malı), óliniń jeke zatların tarqatıw (jirtıs), urıwlıq áwliye hám taǵı basqa kóplegen dástúrler bar. Usınday analogiyadaǵı dástúrlerdı L.Morgan Amerika indeeclerinde kórgen hám analiz etken, jerlew dástúrleriniń basqıshları da sol miynette ayılǵan.²

Jerlew máresimi genezisi menen baylanıslı bolǵan kesellik, magiyalıq, matam dástúri menen baylanıslı bolǵan túrli qaǵıydalar, tabular Dj.Frezerdiń «Zolotaya vetv» miynetinde tiykarlanǵan.³

E.Taylor «Pervobitnaya kultura» degen kitabında (M., 1939), algashqı jámiyet adamlardıń jan hám ruwhqa isenimlerdiń áwelgi formaları, ilimge birinshi márte «animizm» degen túsiniq diniń birinshi isenim formaları sıpatında kirgizilgen.⁴

Kóshpeli halıqlarda aldınǵı diniy isenimler menen birgelikte islam elementleri hám plastları orın alǵan: bul boyınsha Quran kitabınıń awdarması G.S.Sablukov (Kazan, 1907), «Altı-Barmaq» (Kazan, 1910), «Muxamediya» (1903), «Djamuul Ramuz» hám t.b. Orta Aziya halıqları islam dástúrlerin basqa musulman halıqlar menen sáykes izlew, salıstırıwda bizler M.Mashanov⁵ hám P.A.Polyakovtıń kitapların úyrendik.⁶ Islam dini kóplegen kóshpeli xalıqlardıń ishinde erte orta ásirler de tarqalıp, onıń genezisi V.V.Bartold, S.P.Tolstov, N.A.Smirnov, L.I.Klimovich, E.A.Belyaev, O.A.Suxarev jumıslarında tiykarlanǵan. Usı jumıslardıń ishinde N.N.Mikluxo-Maklaydın papuaslar isenimi haqqında – XIX ásirdiń eń algashqı xalıqlarınıń biri, olardıń kesellik, ólim hám jerlew menen baylanıslı úrp-ádetlerin jazǵan. Papuaslar ózleriniń marhumların ormanda taslap ketken, sebebi olar ómirin sol jerde dawam etken. Usı ádetlerdiń qaldıqları XIX ásirde Orta Aziya hám Sibirdiń kóshpeli xalıqlarında da ushıraǵan.

Ólini shıǵarıp salǵandaǵı joqlaw haqqında, N.N.Mikluxo-Maklay bılay jazadı: «Hayallardıń joqlawda jılawı uzaqtan esitiledi. Al erkekler qural menen júrgen. Ózimniń ılashıǵımnıń qasında (ólgen hayaldıń kúyewi – X.B.) ózin kórdim: ol bolsa hár bir adımında jerge otırıp turǵan, ol birewge jetiw yamasa hújim jasaw jetiw ushın juwirǵanday bolǵan; onıń qolında

² Л.Морган. Древнее общество. Л., 1934, стр.46.

³ Дж.Фрэзер. Золотая ветвь, М., 1928, в. I-IV.

⁴ С.А.Токарев. Проблема происхождения и ранних форм религии. Вопросы философии, № 6, 1956, стр.127; И.А.Крывелев. К критике анимистической теории. Вопросы философии. № 2, 1956.

⁵ М.Машанов. Очерк быта арабов в эпоху Мухаммеда как введение к изучению ислама. Казань, 1885.

⁶ П.А.Поляков. Ислам среди тюрков, монголов, индусов и нанайцев. Изв. Об-ва археологии, истории и этнографии при Казанском кн-те, т. XII, в. 6, Казань, 1895, стр.541-561.

balta bolip, ilashiq tambasin shapqanday bolip háreket jasaǵan, tambas kakos palmalarinan islengen hám t.b.»⁷ «... kishkene sóylesiwlerden soń erkekler eki qarama-qarsı tárepke bólingen, onnan soń erkekler abaylılıq penen, bir-birine jaraqat jetkizbey kórgizbeli gúreske kirisken. Biraq oqjaydan oq atılıp biri birine jaraqat jetikizip te qoyǵan.

Báلكim bul háreketlerdiń tiykarında úyden jaman ruwhtı quwıw bolsa kerek. Múmkin, usınday maqset penen Oraylıq Aziya kóshpelileriniń de ádetleri aldınları bolǵan. Sonnan joqlaw dástúri kelip shıqqan bolıwı da múmkin. Máselen, aldınları oq-jaydan oq atqan, báygi (atta shabıw jarısı), gúres ótkizilgeni málim.

Kóplegen xalıqlardıń kesellik, onı emlewdiń usılları, ruwh, argı dúnya, matam, namaz-sadaqa, qulpı tas qábir, levirat hám basqa úrp-ádetler boyınsha kóz-qaraslardı xarakterleytuǵın úlken faktke iye materiallar L.Ya.Shternberg miynetinde orın alǵan.

Jerlew dástúrlerin jazıwda áhmiyetli orın etnogenez boyınsha miynetlerge de tiyisli, sonıń ishinde Aral boyı halıqları boyınsha P.P.Ivanov, S.P.Tolstov hám T.A.Jdanko⁸ jumısları bar.

Olardıń pikiri boyınsha qaraqalpaqlar hám basqa xalıqlar erte dáwirdegi sak-massagetler menen baylanıslı.

Ásirese, A.Levshin, V.Plotnikov, I.Altınсарı, I.Ibragimov, A.Divaev, I.V.Anichkov, M.I.Levanevskiy, I.A.Kastane hám basqalardıń miynetleri áhmiyetli orınǵa iye.

Jáne bir jerlew boyınsha isenimlerdi A.Divaev, V.Radlov, A.Alektorov jumıslarında da ushıratıwǵa boladı.

Qazaqlardıń jerlew dástúrlerin sovet ilimpazları A.M.Balaubaeva-Golyaxovskaya, V.V.Vostrov jazǵan. Tilekke qarsı bul avtorlar tek súwretlew menen sheklengen.

E.Kovalev miynetinde qaraqalpaqlar hám qırǵızlardıń jerlew dástúrleri xaqında ayılǵan.

Qırǵızlardıń ayrıqsha jerlew máresimleri menen baylanıslı bolǵan animistik isenimlerdi M.S.Andreev hám S.P.Tolstovtıń miynetlerinde ushıratamız. S.M.Abramzon miynetinde kóplegen kóshpeli xalıqlarǵa tiyisli bolǵan jerlew máresimi boyınsha etnikalıq markalardı belgilegen. Ol bılay deydi: «...ólini quwırshaq menen tiklew... onıń ruwhına zıyan tiygiziwshi jaman ruwhlardı qorqıtıw ushın isletilgen». Al M.S.Andreevтіń pikirine qaraganda, «...quwırshaq islew onıń janı jasawın dawam etsin dep islengen»⁹.

⁷ Н.Н.Михлухо-Маклай, Указ.соч., т.П, стр.348.

⁸ Обзор литературы, касающейся этногенеза каракалпаков, см.: Т.А.Жданко, Проблема этногенеза каракалпаков. Кр. Сообщ. Ин-та этнографии АН СССР, XXXVI, 1962, стр. 3-16.

⁹ М.С.Андреев. Поездка летом 1928 г., стр. 116.

Türkmenlerdiň animistikaliq isenimlerin kórsetetuđın ata-babalardıń kultın úzindi túrde G.I.Karpov¹⁰, D.N.Logofet¹¹ keltiredi. Bunnan basqa, G.I.Karpov ot járdeminde «emleniwdiń» túrlerin, kózden qorǵaw hám basqalar türkmenlerdiń jerlew dástúrine qıskasha itibar beredi.

Türkmenlerdiń kóshpeli halıqlar sıpatındađı jerlew dástúrlerin tolıǵıraaq ashıp bergen ilimpazlar K.Bode, R.Karutc, Kiyashko, P.Ogorodnikov, I.Ibragimov bolıp tabıladı.

XX ásir basında A.Kun jumısında da kóplegen kóshpeli halıqlar arasındađa jerlew dástúrleri ayılǵan. Solardıń ishinde kóshpeli ózbekler de bar.

Samarqand hám Buxara otrıqshı halıqlardıń jerlew dástúrlerinde kóshpeliler mádeniyatınıń elementleri ushıraydı. Bul boyınsha P.Maev¹², M.Virskiy¹³, V.L.Vyatkin¹⁴, N.A.Fridrix¹⁵, N.S.Lıkoshinler¹⁶ qısqasha túrde toqtap ótedi.

Ilimpazlar S.P.Tolstov, K.L.Zadıxin, G.P.Snesarev animistik isenimler, emlewdiń animistik usılları, matam hám tabular, levirat úrp-ádetler ayıladı.

Birinshi mártebe keń túrde qaraqalpaqlardıń jerlew dástúrlerin dissertaciyalıq dárejede úyrenen adım X. Esbergenov bolıp tabıladı. Onnan aldın qısqasha túrde Xorezm arxeologiyalıq-etnografiyalıq ekspediciya baslıđı S.P.Tolstov 1945-1961 jılları arxeologiyalıq jaqtan kóplegen esteliklerdi, qabirlerdi úyrenen. Onnan basqa T.A.Jdanko, G.P.Vasilevlar¹⁷ da úlken úles qosqan.

X. Esbergenov bul dástúrdi ashıp beriw boyınsha birden-bir jetekshi qánige bolıp, ol jerlewdiń usılların, qabirlerdiń túrlerin úyrenen. Ilimpaz tárepinen 200 den aslam jazbalar eski hám jańa úrp-ádetlerdi anıqlaǵan, qaysı ádetler saqlanıp qaldı yamasa joq bolıp ketkenligi boyınsha dala baqlawların júrgizgen. Jáne de adamlardıń usı úrp-ádetlerge qatnası, qansheli dárejede olar házirgi turmısta áhmiyetke iyeligi anıqlanǵan.

G.P.Snesarev bassılıđında Xorezm ózbekleri hám QQASSR nıń Beruniy hám Kıpshaq rayonlarındađı ózbek etnografiyalıq otryadı quramında X.Esbergenov qatnasqan. Ol tárepinen Qonıratta 1959, 1960, 1961 jılları material jıynalǵan.¹⁸

Onnan tısqarı ossuariylerde jerlew dástúrleri júda keń tarqalǵan. Olarǵa ilimiy analiz hám analogiyalar Yu.A.Rapoport, V.N.Yagodin, A.V.Gudkovalardıń miynetinde jariq kórgen.

¹⁰ Г.И.Карпов. Пережитки бескультурия. Журн. Туркменоведение. Ашхабад. № I, 1927, стр. 35.

¹¹ Д.Н.Логофет. В забытой стране. М., 1912, стр. 40-41.

¹² П.Маев. Азиатский Ташкент. Материалы для статистики Туркестанского края, в. IV, СПб., 1876, стр. 312.

¹³ М.М.Вирский. Об устройстве сартовской могилы и о похоронных обрядах у туземцев. Самарканд, в. 1-3, 1879, Изв. Общества любит. естествозн., антропол. и этногр., М., 1880, т. XXXV, в. 1-3, стр. 146-148.

¹⁴ В.Л.Вяткин. Кандия Малая. Справочная книжка Самаркандской области (СКСО), Самарканд, 1906, в. VIII, стр. 257-262.

¹⁵ Н.А.Фридрих. Бухара. Этнографический очерк. СПб., 1910, стр. 52.

¹⁶ Н.С.Лыкошин. Полжизни в Туркестане, Пгр., 1916, стр. 345-346, 365, 369; Его же, Индульгенции и «фидия». Туркестанские Ведомости, № 7, 1900 г.

¹⁷ Архив Хорезмской экспедиции за 1945, 1950-1952, 1955-1957, 1959, 1960 гг. Ин-т этнографии АН СССР.

¹⁸ Есберенов Х. Полевые записи № 10-15 за 1959 г., № 22-25 за 1960 г., № 20-30 за 1961 г.

Ossuariy haqqında eñ eski maǵlıwmatlar K.A.Inostrancev miynetinde de ushıraydı.

Shanaraq-turmıslıq ómir menen baylanıslı bolǵan isenimler qaraqalpaq follorında da óz ornın tapqan. Kóplegen dástúrlerdıń tamırın kóriwge boladı. Máselen, Alpamıs, Koblan¹⁹ eposlarında, ruwxtıń primitiv túsinigi, ol marhumnıń qanı menen biliniwi (jeñimpaz jeñilgeniń «qanın ishken»). B.Ya.Vladimircovtıń pikirine kóre «qandı ishiw» shamanlardaǵı metafra bolıp, adımnıń janı qanda ekenligin bildirgen. «Kırq qız» eposında da óli adamnıń ruwhına isenim; atababaldıń kultinde keltirilgen.

Qaraqalpaq eposı «Sharyar»da da totemistik isenimler, kóz-qaraslar bar. Onıń bas qaharmanları Ánjim hám Sharyarlardı kishkene waqtında kiyiktiń góshi menen baqqan. «Sharyar» eposında jerlew dástúrleri ornın alǵan. Solay etip XIX ásirdeń aqırı hám XX ásir bası jerlew dástúrleri boyınsha maǵlıwmatlar qısqa hám áhmiyetli xarakterge iye, sovet dáwiri hám onnan sońǵı ǵárezsizlik jıllarındaǵı miynetler, máselen, P.P.Ivanov, S.P.Tolstov, N.A.Baskakov, T.A.Jdanko, Yu.V.Knorozov, G.P.Snesarevlarda keńirek maǵlıwmatlar berilgen. Házirgi dáwirde isenimler hám onıń elementleri jerlew dástúrleri X. Esbergenovtıń miynetlerinde sáwlelengen hám onıń jumısların shákirtleri R.S.Kamalova hám Q.Tórekeevler dawam etken.²⁰

REFERENCES

1. С.А.Токарев. Проблема происхождения и ранних форм религии. Вопросы философии, № 6, 1956
2. Л.Морган. Древнее общество. Л., 1934
3. Дж.Фрэзер. Золотая ветвь, М., 1928.
4. С.А.Токарев. Проблема происхождения и ранних форм религии.
5. М.Машанов. Очерк быта арабов в эпоху Мухаммеда как введение к изучению ислама. Казань, 1885.
6. П.А.Поляков. Ислам среди тюрков, монголов, индусов и нанайцев.
7. Н.Н.Михлухо-Маклай, Указ.соч., т.П
8. Обзор литературы, касающейся этногенеза каракалпаков, см.: Т.А.Жданко, Проблема этногенеза каракалпаков. Кр. Сообщ. Ин-та этнографии АН СССР, XXXVI, 1962
9. М.С.Андреев. Поездка летом 1928 г., стр. 116.
10. Г.И.Карпов. Пережитки бескультурья. Журн. Туркменоведение. Ашхабад. № I, 1927
11. Д.Н.Логофет. В забытой стране. М., 1912.

¹⁹ Алпамыс. Нокис-Самарканд, 1960, стр. 284-285; Коблан, Торткул, 1941, стр. 47.

²⁰ Есбергенев Х. К вопросу об изживании религиозных представлений и обрядов у каракалпаков. (на материалах погребально обрядности). Дисс. на соис. к.и.н. М., 1963. – 308 с.; Есбергенев Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус: Каракалпакстан, 1975. - 212 с.

12. П.Маев. Азиатский Ташкент. Материалы для статистики Туркестанского края, в. IV, СПб., 1876
13. М.М.Вирский. Об устройстве сартовской могилы и о похоронных обрядах у туземцев.
14. В.Л.Вяткин. Кандия Малая. Справочная книжка Самаркандской области (СКСО), Самарканд, 1906
15. Н.А.Фридрих. Бухара. Этнографический очерк. СПб., 1910.
16. Н.С.Лыкошин. Полжизни в Туркестане, Пгр., 1916, стр. 345-346, 365, 369; Его же, Индульгенции и «фидия». Туркестанские Ведомости, № 7, 1900 г.
17. Архив Хорезмской экспедиции за 1945, 1950-1952, 1955-1957, 1959, 1960 гг. Ин-т этнографии АН СССР.
18. Есбергенов Х. Полевые записи №10-15 за 1959 г., № 22-25 за 1960 г., № 20-30 за 1961 г.
19. Алпамыс. Нокис-Самарканд, 1960, стр. 284-285; Коблан, Торткул, 1941
20. Есбергенов Х. К вопросу об изживании религиозных представлений и обрядов у каракалпаков. (на материалах погребально обрядности). Дисс. на соис. к.и.н. М., 1963. – 308 с.; Есбергенов Х., Атамуратов Т. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков.